

14'2013

*Енергетичні
та теплотехнічні
процеси й устаткування*

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»

Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

№ 14(988) 2013

Збірник наукових праць

Видання засноване у 1961 р.

Харків
НТУ «ХПІ», 2013

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць.
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013.
– № 14(988). – 148 с.

Державне видання
Свідоцтво Держкомітета по інформаційній політиці України
КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською та російською мовами

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1-05 (Бюлетень ВАК України, № 6, 2010 р., с. 3, № 20).

Видання засновано Національним технічним університетом «ХПІ» в 2001 році

Координаційна рада:

Л.Л. Товажнянський, д-р техн. наук, проф. (голова);
К.А. Горбунов, канд. техн. наук, доц. (секретар);
А.П. Марченко, д-р техн. наук, проф.; Є.І. Сокіл, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України;
Є.Є. Александров, д-р техн. наук, проф.; А.В. Бойко, д-р техн. наук, проф.;
Ф.Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.; М.Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф.;
А.І. Грабченко, д-р техн. наук, проф.; В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.;
В.Д. Дмитрисенко, д-р техн. наук, проф.; І.Ф. Домнін, д-р техн. наук, проф.;
В.В. Єпіфанов, канд. техн. наук, проф.; Ю.І. Зайцев, канд. техн. наук, проф.;
П.О. Качанов, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.;
С.І. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.; В.М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.;
В.І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.; Г.В. Лісачук, д-р техн. наук, проф.;
О.К. Морачковський, д-р техн. наук, проф.; В.І. Ніколаєнко, канд. іст. наук, проф.;
П.Г. Перерва, д-р екон. наук, проф.; В.А. Пуляєв, д-р техн. наук, проф.;
М.І. Рищенко, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.;
Г.М. Сучков, д-р техн. наук, проф.; Ю.В. Тимофієв, д-р техн. наук, проф.;
М.А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: А.В. Бойко, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: Ю.О. Юдін, канд. техн. наук, проф.

Члени редколегії: Е.Г. Братута, д-р техн. наук, проф.; А.М. Ганжа, д-р техн. наук, проф.;

В.І. Гнесін, д-р техн. наук, проф.; С.В. Ершов, д-р техн. наук, проф.;

О.В. Ефімов, д-р техн. наук, проф.; Г.Є. Канівець, д-р техн. наук, проф.;

В.М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.; Б.О. Левченко, д-р техн. наук, проф.;

З.Я. Лур'є, д-р техн. наук, проф.; Ю.М. Мацевитий, д-р техн. наук, проф.,

дійсний чл. АН України; М.О. Тарасенко, канд. техн. наук, проф.;

О.І. Тарасов, д-р техн. наук, проф.; М.В. Черкашенко, д-р техн. наук, проф.;

О.Л. Шубенко, д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ

З номеру 42'2012 Вісник НТУ «ХПІ» має власну подвійну нумерацію: № 42(948)

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ».

Протокол № 2 від 12 лютого 2013 р.

ЗМІСТ

**Енергетичні та теплотехнічні
процеси й устаткування**

<i>БОЙКО А.В., ГОВОРУЩЕНКО Ю.Н., БАРАННИК В.С.</i> Пространственная оптимизация лопатки прямой турбинной решетки с изменением профиля по высоте	5
<i>ЕРШОВ С.В., САКИ Р.</i> К расчету потерь в проточных частях турбомашин	11
<i>КОЛЯДЮК А.С., ШУЛЬЖЕНКО Н.Г.</i> Анализ течения пара через сито регулирующего клапана паровой турбины К-325 на стационарном режиме работы	19
<i>ТАРЕЛИН А.А., СУРДУ Н.В., НЕЧАЕВ А.В.</i> Влияние катодной поляризации стальной поверхности в парокapельном потоке на изменение ее микротвердости.....	24
<i>ШУБЕНКО А.Л., БЫСТРИЦКИЙ Л.Н., ГОЛОЩАПОВ В.Н., КАСИЛОВ В.И., КАСИЛОВ О.В., КОЗЛОКОВ А.Ю.</i> Работа турбинной ступени в компрессорном режиме	35
<i>СУББОТОВИЧ В.П.</i> Поток через вращающуюся решетку осевой турбомашини на произвольной поверхности S_1	43
<i>БОНДАРЕНКО Г.А., ЮРКО И.В.</i> Метод оптимизации газодинамических характеристик осерадиальной компрессорной ступени со входным регулирующим аппаратом	49
<i>ЧЕРНОУСЕНКО О.Ю., НИКУЛЕНКОВА Т.В.</i> Комплексна схема оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності	54
<i>РОМАШОВ Ю.В.</i> Метод определения ресурса эксплуатации и показателей долговечности элементов конструкций тепловых и ядерных энергоустановок.....	62
<i>ПОТЕТЕНКО О.В., ДРАНКОВСКИЙ В.Э., КРУПА Е.С.</i> Численное исследование пространственного потока в проточной части капсульного гидроагрегата с помощью программного комплекса FlowVision.....	72
<i>ЛУРЬЕ З.Я., ГАСЮК А.И., БУЛГАКОВ В.А., ЦЕХМИСТРО Л.Н., ТЮЛЬПАРОВА М.А.</i> Улучшение рабочего процесса гидроагрегата листогибочного пресса путем синтеза нелинейного преобразователя	79
<i>КОСТОРНОЙ С.Д., БОНДАРЕВ А.О., МАРЧЕНКО Л.К.</i> Автоматизированное проектирование рабочего колеса центробежного насоса.....	89
<i>ЕФИМОВ А.В., КАВЕРЦЕВ В.Л., РЫЖЕНКО И.Е., ГАРКУША Т.А., ЧЕРНЯК Е.А.</i> Характеристики работы пыле-угольных котлов высокого давления, работающих на украинских углях, и перспективы их техперевооружения путем установки газоплотных топков и других инновационных решений.....	96

МИНКО А.Н., ШЕВЧЕНКО В.В., ГОРДИЕНКО В.Ю. Результаты испытаний теплообменного устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения.....	102
ФАТЕЕВА Н.Н. К вопросу расчета надежности гидропневмоагрегатов	108
ПОЛУШКІН К.О. Алгоритм реалізації схем гідропневмоавтоматики	113
МАЛЯРЕНКО В.А., ЩЕРБАК І.Є. Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів України та їх раціонального використання	118
ЧАЙКОВСЬКА Є.Є. Підтримка акумулювання на рівні прийняття рішень	127
СЕМЕНЕЙ А.Р. Физическая модель процессов в теплогенераторе пиролизного типа	134
ГАНЖА А.М., МАРЧЕНКО Н.А., ПІДКОПАЙ В.М. Визначення надійності тепlopостачання житлового масиву на основі системного математичного моделювання теплогідравлічних процесів.....	142

CONTENTS

**POWER AND HEAT ENGINEERING
PROCESSES AND EQUIPMENT**

<i>BOIKO A.V., GOVORUSHCHENKO YU.N., BARANNIK V.S.</i> The spatial optimization of direct turbine row blade by changing profile in height.....	5
<i>YERSHOV S.V., SAKI R.</i> On the estimation of losses in turbomachinery flowpaths.....	11
<i>KOLYADYUK A.S., SHUL'ZHENKO M.G.</i> Analysis of vapor flow through the screen regulatory valve turbine K-325 on the stationary mode works	19
<i>TARELIN A.A., SURDU N.V., NECHAEV A.V.</i> Influence of cathodic polarization of steel surface in charged wet stream on change of her microhardness	24
<i>SHUBENKO A.L., BYSTRITSKIY L.N., GOLOSHCHAPOV V.N., KASILOV V.I., KASILOV O.V., KOZLOKOV A.YU.</i> Turbine stage operation in compressor mode	35
<i>SUBOTOVICH V.P.</i> The flow through rotor blade cascade of axial turbinemachine on arbitrary stremsurface S_1	43
<i>BONDARENKO G.A., YURKO I.V.</i> Method of optimization gas dynamic characteristics for centrifugal compressor stage with inlet guide vanes	49
<i>CHERNOUSENKO O.YU., NIKYLENKOVA T.V.</i> Complex scheme estimation of residual resource of rotor of steam turbine high power	54
<i>ROMASHOV YU.V.</i> The method for determining operation life sand durability indexes of structural elements of heat and nuclear power plant.....	62
<i>POTETENKO O.V., DRANKOVSKIY V.E., KRUPA E.S.</i> Numerical study of spatial the flow in flowing of capsule hydro unit with software system FlowVision.....	72
<i>LURIE Z., GASYUK A.I, BULGAKOV V.A., TSEKHMISTRO L.N., TYULPAROVA M.A.</i> Enhanced Workflow press brake hydraulic units by the synthesis of nonlinear converter.....	79
<i>KOSTORNOY S.D., BONDARIEV O.O., MARCHENKO L.K.</i> Automated design impeller of centrifugal pump	89
<i>YEFIMOV A.V., KAVERTSEV V.L., RYZHENKO I.E., GARKUSHA T.A., CHERNYAK E.A.</i> Characteristics of coal dust-pressure boilers, working on Ukrainian coals, and their perspective view of technical upgrade by installing a gas-tight furnace and other innovative solutions	96
<i>MINKO A.N., SHEVCHENKO V.V., GORDIENKO V.G.</i> The results of tests heat-exchange device with the improved operating descriptions for air cooling system turbogenerators	102
<i>FATIEIEVA N.M.</i> To question of calculation of reliability of hydrounits and pneumounits	108
<i>POLUSHKIN K.O.</i> Hydropneumoautomatics schemes realization algoritnm	113
<i>MALYARENKO V.A., SHCHERBAK I.E.</i> Analysis of Ukrainian fuel and energy resources consumption and its rational use treatment	118
<i>CHAIKOVSKAYA E.E.</i> Support for accumulation on decizion – maiking level.....	127
<i>SEMENEI A.R.</i> Physical model of processes in pyrolysis type heat generator	134
<i>GANZHA A.N., MARCHENKO N.A., PIDKOPAY V.N.</i> Determine of reliability of heat supply of housing estates based on the system of mathematical modeling of thermal hydraulic processes.....	142

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордиенко В.Ю. Результаты испытаний теплообменного устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения / Материалы IX международной научно-технической конференции "Проблемы энергосбережения и пути их решения", 24-25 апреля 2013 года // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN 2078-774X), № 14(988). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 102-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545473>]

Статья посвящена экспериментальному исследованию эксплуатационных характеристик промышленного образца воздухоохлаждителя для турбогенераторов с воздушным охлаждением. Сформулированная методика осуществления эксперимента и обработана информация, полученная опытным путем. Выполнен анализ полученных зависимостей.

Ключевые слова: турбогенераторы, ТГ, воздушное охлаждение, тепловая нагрузка, термодатчики, аэродинамические характеристики теплообменника, гидравлические характеристики теплообменника.

На сайте издательства, скачать pdf:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2013/14/14_13_14.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3795>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3795/1/vestnik_HPI_2013_14_Minko_Rezultaty.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/21281/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/21281/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2013/14/14_13_14.pdf

Українською: [Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордієнко В.Ю. Результати випробувань теплообмінного пристрою з поліпшеними експлуатаційними характеристиками для турбогенераторів з повітряною системою охолодження (рос.) / Матеріали ІХ міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення", 24-25 квітня 2013 року // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Енергетичні та теплотехнічні процеси і устаткування" (ISSN 2078-774X), № 14 (988). - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 102-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545473>]

Стаття присвячена експериментальному дослідженню експлуатаційних характеристик промислового зразка повітреохолоджувача для турбогенераторів з повітряним охолодженням. Сформульована методика здійснення експерименту і оброблена інформація, отримана шляхом експерименту. Виконано аналіз отриманих залежностей.

Ключові слова: турбогенератори, ТГ, повітряне охолодження, теплове навантаження, термодатчики, аеродинамічні характеристики теплообмінника, гідравлічні характеристики теплообмінника.

In English: [Minko A.N., Shevchenko Valentina V., Gordienko V.Yu. (2013) Test results of heat exchangers with improved performance characteristics for turbogenerators with an air cooling system (rus.) / Proceedings of the IX International Scientific-Technical Conference "Problems of energy saving and solutions", April 24-25, 2013 // Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", series "Energy and heat engineering processes and equipment" (ISSN 2078-774X), 14 (988), pp. 102-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2545473>]

The article is devoted to an experimental study of the operational characteristics of an air cooler industrial design for air-cooled turbogenerators. The formulated methodology for the implementation of the experiment and processed information obtained experimentally. The analysis of the obtained dependencies is conducted.

Keywords: turbogenerators, TG, air cooling, heat load, thermal sensors, aerodynamic characteristics of the heat exchanger, hydraulic characteristics of the heat exchanger.

УДК 621.313.322

А.Н. МИНКО, асп. НТУ «ХПИ»; зав. сектором ГП «Електротяжмаш», Харьков;
В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук; доц. НТУ «ХПИ»;
В.Ю. ГОРДИЕНКО, зав. отделом ГП «Електротяжмаш», Харьков

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛООБМЕННОГО УСТРОЙСТВА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

Статья посвящена экспериментальному исследованию эксплуатационных характеристик промышленного образца воздухоохлаждителя для турбогенераторов с воздушным охлаждением. Сформулированная методика осуществления эксперимента и обработана информация, полученная опытным путем. Выполнен анализ полученных зависимостей.

Ключевые слова: турбогенератор, воздушное охлаждение, испытания, воздухоохлаждитель.

Введение

Для получения оптимальных параметров массы и габаритов элементов конструкций турбогенераторов (ТГ) нами были разработаны современные модели оптимизации и уточнены методы их осуществления, [1]. Одной из основных моделей оптимизации является разработанная конструкция теплообменника (воздухоохлаждителя), [2], для ТГ мощностью 160–500 МВт с воздушной системой охлаждения. После создания математической модели оптимизированного теплообменника, [3], и компоновки его узлов с ТГ, [4], было проведено компьютерное моделирование тепловых и аэродинамических процессов при помощи программы *Fahrenheit*, [5]. В работе [6] подробно изложена методика экспериментального исследования предложенной модели оптимизации.

Задачей настоящего исследования является обработка результатов промышленных испытаний воздухоохлаждителя турбогенератора и осуществление сравнительного анализа его эксплуатационных характеристик с выпускаемыми ранее.

Основной материал. Как было отмечено в [6], исследование теплообменника проходило поэтапно, было проведено три эксперимента, а именно:

Эксперимент № 1. Номинальный режим работы (продолжительный). Целью эксперимента являлось определение функциональных характеристик воздухоохлаждителя: определение скорости газа на входе/выходе охладителя, скорости воды в трубках охлаждения, температуры газа на выходе из охладителя, температуры охлаждающей воды и т.д. Все эти параметры фиксируются при отводе тепла в номинальном режиме эксплуатации турбогенератора мощностью 200 МВт.

Эксперимент № 2. Аварийный режим работы (кратковременный). Целью эксперимента является определение тех же функциональных характеристик, что и в первом эксперименте, но при увеличении тепловой нагрузки на охладитель на 25 %, т.е. моделируется вариант аварийного выхода из строя одного из четырех воздухоохлаждителей ТГ и увеличение нагрузки на оставшиеся три.

Кроме того, учитывая циклический характер движения воздуха в замкнутой системе охлаждения, изменение температуры воздуха определяли с интервалом в 15 мин, например, $T_1 = 15$ мин, $T_2 = 30$ мин, $T_3 = 45$ мин. Показания снимали для различных значений скорости движения охлаждаемой воды. Показания датчиков в этих

© А.Н. Минко, В.В. Шевченко, В.Ю. Гордиенко, 2013

точках дало можливість судити о длительности и величине допустимой тепловой перегрузки на воздухоохладитель.

Експеримент № 3. Неоднородность температурного поля. Целью эксперимента является установление степени неоднородности температурного поля в пространственных координатах относительно рабочей поверхности охладителя со стороны выхода охлажденного газа. Для этого эксперимента была установлена дополнительная группа температурных датчиков (*TS2659*).

Модель испытательной установки, на которой проводились эксперименты, представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Модель испытательной установки:

- 1 – приводной двигатель; 2 – центробежный вентилятор; 3 – входной кожух;
 4 – опора скольжения (подшипник); 5 – испытуемый теплообменник; 6 – выпускной кожух;
 7 – трубопровод подачи воды на охладитель; 8 – трубопровод слива воды из охладителя;
 9 – датчик; 10 – подогревающая спираль (ТЭН)

Тип, назначение и рабочие диапазоны датчиков, установленных на испытательном стенде, приведено в табл. 1.

Данные первого и второго экспериментов представлены в табл. 2.

Результаты показаний датчиков контроля параметров при проведении третьего эксперимента изображены в табл. 3.

Таблица 1

Тип, назначение и рабочие диапазоны датчиков контроля испытательного стенда

№ датчика	Тип датчика	Рабочие диапазоны датчика	Назначение (измеряемые параметры)
I	AVT-D	0–20 м/с;	Измерение скорости потока воздуха
II		–20 ... +70 °С	
III	TS2659	Класс В	Измерение температуры воздуха
IV		–30 ... +180 °С	
V	РПИ-25	4,6–16,6 л/мин	Измерение скорости и температуры потока воды
VI		0 ... +100 °С	

Нами был проведен общий анализ эксплуатационных характеристик воздухоохладителей и сравнительный анализ теплового и аэродинамического состояния испытуемого образца теплообменного узла с образцом – прототипом, ранее применяемого и освоенного в производстве ТГ с воздушной системой охлаждения, сравнили неравномерность температурных полей охладителей. Для проведения сравнительного анализа теплового состояния испытуемого теплообменника с образцом – прототипом в одной системе координат были построены графики.

Таблица 2

Показания датчиков первого и второго эксперимента

№ датчика	Показания	
	номинальный режим	аварийный режим
<i>I</i>	10,2 м/с	10,3 м/с
<i>II</i>	6,4 м/с	6,5 м/с
<i>III</i>	105 °С	131,25 °С
<i>IV</i>	45–48 °С	50–75 °С
<i>V</i>	вход: 32,5 °С; выход: 41,3°С	вход: ≈ 30 °С; выход: ≈ 38,9 °С
<i>VI</i>	1,6 м/с	1,9–1,95 м/с

Таблица 3

Показания датчиков третьего эксперимента

Высота трубки охлаждения, мм	Показание датчика в порядковом номере ряда трубок, °С									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	45,2	44,8	45,7	45,3	46,4	46,0	46,2	45,5	45,7	45,1
40	45,4	45,0	45,9	45,5	46,6	46,3	46,5	45,8	46,0	45,3
60	45,8	45,3	46,3	45,8	47,0	46,6	46,8	46,1	46,4	45,6
80	46,1	45,6	46,6	46,2	47,4	46,9	47,1	46,4	46,6	45,9
100	46,6	46,0	47,2	46,5	48,0	47,3	47,5	46,8	47,0	46,3
120	46,4	45,8	46,9	46,4	47,6	47,1	47,3	46,6	46,8	45,1
140	46,0	45,4	46,5	45,9	47,2	46,8	47,0	46,3	46,5	45,8
160	45,7	45,1	46,2	45,7	46,9	46,4	46,6	45,9	46,1	45,4
180	45,3	44,9	45,9	45,5	46,5	46,1	46,3	45,6	45,8	44,9

Обработка результатов эксперимента № 1. Максимальное значение температуры в ТГ, при использовании испытуемого образца в номинальном режиме эксплуатации составляет около (105–110) °С; скорость потока воздуха в узком сечении охладителя 10,2 м/с; скорость воды в трубках охлаждения 1,6 м/с; а максимальная температура на выходе из охладителя +48 °С, расход воздуха $Q_a = 55,0 \text{ м}^3/\text{с}$.

В соответствии с полученными данными, определим аэродинамические и гидравлические характеристики теплообменника:

1) Падение напора газа

$$H_a = \rho_a \cdot \varepsilon_u \cdot q_a \cdot v_a^2 = 575,8 \text{ Па}, \quad (1)$$

где ρ_a – плотность воздуха, кг/м³; ε_u – число Эйлера для потока газа; q_a – число каналов прохода газа через охладитель; v_a – скорость газа в самом узком сечении охладителя, м/с.

2) Величина аэродинамического сопротивления, [З], м³/с:

$$Z_{ABC} = Z_{AB} + Z_{BC}. \quad (2)$$

Так как расход газа на охладитель не меняется, величину аэродинамического сопротивления можно считать постоянной.

3) Расход воды в теплообменнике при разных значениях скорости в трубках охлаждения, м³/с

$$Q_w = \frac{v_w \cdot F_w}{q_w}; \quad (3)$$

где $v_w = 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 1,95$ – скорость воды в трубках, м/с; F_w – площадь трубок

всего охладителя, через которую проходит вода, m^2 ; q_w – число каналов прохода воды через охладитель.

4) Падение напора воды в трубках охлаждения, Па:

$$H_w = \left(0,03 \cdot \frac{l}{d_{вн}} + 2,5 \right) \cdot \frac{v_w^2}{2} \cdot q_w \cdot 10^3, \quad (4)$$

где l – полная длина трубки охладителя, м; $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубки, м.

Результаты расчетов по (3) и (4) представлены в табл. 4.

Таблица 4

Полученные экспериментально параметры воды в охладителе

Скорость воды в трубках охлаждения, м/с	Расход воды на один охладитель, m^3/c	Падение напора воды в трубках охлаждения, Па	Запас теплоотдачи, %
1,60	400	35828,6	19,6
1,70	425	40447,1	20,3
1,80	450	45345,5	21,0
1,90	475	50523,8	21,6
1,95	490	53765,2	21,9

Обработка результатов эксперимента №2. Эксперимент моделирования аварийного режима проводился со следующими параметрами: тепловая нагрузка составляет 125 % (131,25 °C) при номинальном расходе воздуха (55 m^3/c). Для достижения допустимого уровня температур мы изменяли скорость воды в трубках охлаждения теплообменника ($v_w = 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 1,95$ м/с). На рис. 2 и 3 представлены графики, отражающие результаты обработки данных второго («аварийного») эксперимента.

Рис. 2 – Зависимость температуры воздуха на входе в охладитель от скорости воды

Рис. 3 – Изменение температуры воздуха, выходящего из охладителя, во времени

Из графиков, приведенных на рис. 2, установлено, что при аварийном режиме работы, в момент времени T_0 (момент времени, соответствующий увеличению тепловой нагрузки на 25 %), скорость воды, подаваемая на охладитель, должна быть не менее 1,74 м/с, иначе тепловой баланс в генераторе не успеет перестроиться на аварийный режим, вследствие чего оставшиеся теплообменники быстро выйдут из строя.

При этом, согласно рис. 3, должно происходить повышение скорости подачи воды на охладитель от 1,74 до 1,95 м/с (теоретически, скорость потока может быть увеличена до 2,0–2,1 м/с); и при таком изменении максимально допустимое время

работы турбогенератора составляет: при $v_w = 1,9$ м/с около 14 мин, а при $v_w = 1,95$ м/с – 28 мин. Эксплуатация при скорости подачи воды ниже указанной недопустима. Кроме того, температура воды должна быть не выше $+30$ °С.

Рис. 4 – Трехмерная модель теплового поля воздуха

Обработка результатов эксперимента № 3. Поскольку величина разброса значений температуры воздуха для ранее применяемого охладителя довольно велика (явление «перекося» температурного поля), в соответствии с данными протокола испытаний турбогенератора - прототипа, целесообразно смоделировать температурное поле потока воздуха, выходящего из охладителя в пространственных координатах. Трехмерная модель теплового поля, построенного для выходящего потока воздуха, представлена на рис. 4 (выполнена при использовании программы Компас-3D, компании Аскон).

На рис. 4 видна волновая закономерность температурного поля, у которой есть своя амплитуда и частота. Если выполнить разрез модели по оси симметрии, относительно высоты трубки охлаждения теплообменника, и спроецировать на ось глубины охладителя, то можно получить график с максимальной температурой потока и величиной неоднородности температурного поля. Для сравнительного анализа необходимо наложить на данную проекцию график неоднородности температурного поля теплообменника-прототипа (данные взяты из протокола испытаний теплообменника 1995 года, турбогенератора ТА-120, мощностью 120 МВт). Наложение упомянутых изображений представлено на рис. 5.

Рис. 5 – Однородность температурного поля: а – испытуемый образец; б – прототип

Из рис. 5, следует, что $t' - t_1' > t_2 - t_1$; т.е. разброс температуры испытуемого образца составляет около 2 °С, а разброс температуры теплообменника-прототипа около $(3-3,5)$ °С; при этом средняя температура теплового поля в первом случае составляет $46,2$ °С, а во втором – 45 °С. Это изменение вызвано увеличением тепловой нагрузки от 1380 кВт (ТГ мощностью 120 МВт) до 2420 кВт (ТГ мощностью 200 МВт); при этом массы и габариты $(a \times b \times h)$ испытуемого образца меньше, чем прототипа. Оценка технологичности представленной модели

оптимизации изложена в [6].

Выводы

1 Номинальный режим работы воздухоохладителя, согласно полученным данным первого эксперимента, удовлетворяет требованиям нормативной документации (ГОСТ 533-2000, ГОСТ EN 305-2001) и «Инструкции по эксплуатации и монтажу ТГ с воздушной системой охлаждения». Температура входящей воды в охладитель $(+32...+33)$ °С, температура выходящего газа из охладителя $(+45...+48)$ °С; скорость воды в трубках охлаждения равна $1,6$ м/с, скорость воздуха на входе в охладитель составляет около 10 м/с.

2 Данные второго, «аварийного», режима работы воздухоохладителя, позволяют сделать вывод, что возможно эксплуатировать некоторое время ТГ с выведенным из

строю одним из четырех теплообменников. Показатели системы охлаждения следующие: температура воды на входе в охладитель 30 °С, средняя температура выходящего газа из охладителя +62,5 °С; скорость воды в трубках охлаждения равна 1,9–1,95 м/с, скорость воздуха на входе в охладитель составляет около 10 м/с.

3 При аварийном режиме работы в начальный момент времени скорость воды, подаваемой на охладитель, должна быть не менее 1,74 м/с, иначе тепловой баланс в ТГ не успеет перестроиться на аварийный режим. При этом должно происходить повышение скорости подачи воды на охладитель с 1,74 до 1,95 м/с. При таком изменении максимально допустимое время работы ТГ: при $v_w = 1,90$ м/с – около 14 мин, при $v_w = 1,95$ м/с – 28 мин. Эксплуатация при скорости воды ниже указанных значений недопустима.

4 Исследование неоднородности температурного поля воздуха со стороны выхода из охладителя показывает, что изменение температуры поля испытуемого образца составляет около 2 °С, а температуры теплообменника-прототипа – около (3–3,5) °С. При этом средняя температура теплового поля в первом случае составляет 46,18 °С, а во втором – 45 °С. Это изменение вызвано увеличением тепловой нагрузки от 1380 кВт (ТГ мощностью 120 МВт) до 2420 кВт (ТГ мощностью 200 МВт); при этом величина массы и габаритов ($a \times b \times h$) у испытуемого образца меньше, чем у прототипа.

Список литературы: 1. Кузьмин, В.В. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов [Текст] / В.В.Кузьмин, В.В.Шевченко, А.Н. Минко. – Х.: Монограф, 2012. – 246 с.: ил. – 300 пр. – ISBN 978-966-8766-25-1. 2. Патент № 73346 Украина, МПК H02K 9/00 Теплообмінник потужних електричних машин / Минко А.Н., Кобзарь К.А., Шевченко В.В. и др.; заявитель и патентообладатель ГП завод «Электротяжмаш». – и 2012 01391; заявл. 09.02.2012; опуб. 25.09.2012. – Бюл. № 18. 3. Минко, А.М. Математическая модель теплообменника для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения [Текст] / А.М. Минко, В.Ю. Гордиенко // Энергетика та електрифікація. – 2012. – № 11. – С. 23-25. 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39709 від 16.08.2011 «Комп'ютерна програма «Fahrenheitv.0.1.» / В.В. Кузьмін, А.М. Мінко, В.В. Шевченко, В.Ю. Гордієнко. 5. Минко, А. Методика экспериментального исследования функциональных параметров физической модели воздухоохлаждателей для турбогенераторов [Текст] / А. Минко // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. (7)105. – С. 123-126. 6. Минко, А.М. Оценка параметрических связей массогабаритных параметров турбогенераторов с уровнем трудоемкости их производства [Текст] / А.М. Минко, В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко // Энергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Вісник НТУ «ХП»: Зб. наук. праць. – Х.: НТУ «ХП», 2012. – № 7. – С. 165-169. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X.

Поступила в редколлегию 15.01.13

УДК 621.313.322

Результаты испытаний теплообменного устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения [Текст] / А.Н. Минко, В.В. Шевченко, В.Ю. Гордиенко // Вісник НТУ «ХП». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХП», 2013. – № 14(988). – С. 102-107. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-774X.

Стаття присвячена експериментальному дослідженню експлуатаційних характеристик промислового зразка повітроохолоджувача для турбогенераторів з повітряним охолодженням. Сформульована методика здійснення експерименту та оброблена інформація, що отримана дослідним шляхом. Виконано аналіз отриманих залежностей.

Ключові слова: турбогенератор, повітряне охолодження, випробування, охолоджувач повітря.

The article is devoted to experimental research of operating descriptions industrial prototype of air cooler turbogenerators with air-cooled. The method of conducting experiment is described and the results of the data which are got an experimental way processing of experiment are resulted. The analysis of the got dependences is conducted.

Keywords: turbogenerator, air-cooling, tests, cooler of air.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»

Збірник наукових праць

Серія:
Енергетичні та теплотехнічні
процеси й устаткування

№ 14(988)

Науковий редактор д-р техн. наук, проф. А.В. Бойко
Технічний редактор м.н.с., ас. С.П. Науменко

Відповідальний за випуск канд. техн. наук Г.Б. Обухова

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ: Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ»
Кафедра турбінобудування.
Тел./факс: (057) 707-61-30 / (057) 707-63-11
e-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua
<http://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/>

Обл. вид. № 14-13.

Підписано до друку 19.02.2013 р. Формат 60x90^{1/8}. Папір офсетний 80 г/м².
Друк цифровий. Умов. друк. арк. 8,0. Обл.-вид. арк. 9,0.
Наклад 300. Зам. № 12310. Ціна договірна.

Віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид».
Свідоцтво видавничої справи: ДК № 4399 від 27.08.2012 р.
61024, Харків, вул. Ольмінського, 11
тел. (057) 756-53-25
www.madrid.in.ua

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХАРЬКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Энергетические и теплотехнические процессы
и оборудование

**ПРОГРАММА
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Харьков**

Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММА IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

24, 25 апреля

Харьков 2013

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

Приглашаем Вас принять участие
в работе IX Международной
научно-технической конференции

«ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Конференция состоится 24, 25 апреля 2013 г.
в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт»
совместно с заседанием Комиссии
по промышленным газовым турбинам
и электроприводам при Отделении ФТПЭ НАН Украины

Доклады конференции будут опубликованы в выпусках
№ 12(986), 13(987), 14(988) за 2013 г. серии
«Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование»
Вестника НТУ «ХПИ»

Адрес организационного комитета конференции:

Украина, 61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
кафедра «Турбиностроения»
телефон/факс: (057) 707-63-11
e-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua
<http://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/>

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

24 апреля 2013 г. (день первый)
конференц-зал библиотеки № 63

Сопредседатели:

Халатов Артем Артемович, д.т.н., профессор, академик НАН Украины,
заведующий отделом «Высокотемпературная термогазодинамика» Инсти-
тута технической теплофизики НАН Украины, заведующий кафедрой
«Физика энергетических систем» НТУУ «КПИ»;

Бойко Анатолий Владимирович, заведующий кафедрой турбиностроения,
д.т.н., профессор.

Секретарь: к.т.н., проф. Юдин Ю.А.

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.15 Вступительное слово сопредседателя конференции,
проф. Бойко А.В.
«Атомная энергетика и мировое устойчивое развитие»

СЕКЦИЯ I

«Повышение экономичности и надежности турбоустановок»

Соруководители: академик НАНУ Халатов А.А., д.т.н., проф. Бойко А.В.

Секретарь: к.т.н., проф. Субботович В.П.

10.15 – 10.35 академик НАН Украины, д.т.н. Халатов А.А.
«Современные тенденции создания газотурбинного при-
вода для газотранспортной системы»
*Институт технической теплофизики НАН Украины,
г. Киев, Украина*

10.35 – 10.55 Швецов В.Л.
«Новые технические решения ОАО «Турбоатом» по паро-
вым турбинам для ТЭС и АЭС»
ОАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина

25 апреля 2013 г. (день второй)
кафедра турбиностроения 1 ауд.

СЕКЦИЯ II

«Проблемы совершенствования теплоэнергетического оборудования»

Руководитель: д.т.н., проф. Ганжа Антон Николаевич

Секретарь: к.т.н. Круглякова О.В.

8.30 – 9.00 Регистрация участников

9.00 – 9.15 академик НАН Украины Халатов А.А.* , Безлюдная М.В.** ,
к.т.н. Дашевский Ю.Я.*** , к.т.н. Северин С.Д.* ,
к.т.н. Борисов И.И.*

«Адаптация k - ϵ модели турбулентности при моделировании пленочного охлаждения плоской пластины при вдуве через один ряд цилиндрических отверстий в сферических углублениях»

**Институт технической теплофизики НАН Украины, г. Киев, Украина*

***Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина*

****ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», г. Николаев, Украина*

9.15 – 9.30 д.т.н. Маляренко В.А., Щербак І.Є.
«Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів України та їх раціонального використання»
Харківська національна академія міського господарства, м. Харків, Україна

9.30 – 9.45 д.т.н. А.В. Ефимов, к.т.н. А.Л. Гончаренко,
к.т.н. Л.В. Гончаренко
«Система глубокой утилизации теплоты газов, уходящих из котельных агрегатов»
НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина

9.45 – 10.00 к.т.н. Абдулин М.З., Серый А.А.
«Изотермические исследования модулей горелочных устройств на основе струйно-нишевых систем»
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

10.00 – 10.15 д.т.н. Безродный М.К., Притула Н.А.
«Об оптимальных условиях работы теплонасосных систем отопления при использовании возобновляемых источников теплоты»
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

10.15 – 10.30 д.т.н. Безродный М.К., Кутра Д.С.
«Теплонасосные технологии энергообеспечения сушки древесины»
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

10.30 – 10.45 к.т.н. Тарасова В.А., Хименко А.В.
«Выбор рациональных геометрических параметров элемента электрического теплового аккумулятора»
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина

10.45 – 11.00 к.т.н. Климчук А.А., Шраменко А.Н.
«Методы интенсификации процессов разрядки в каналах аккумуляторов тепла на основе твердых материалов»
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина

11.00 – 11.15 Минко А.Н.* , к.т.н. Шевченко В.В.** , Гордиенко В.Ю.*
«Результаты испытаний теплообменного устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения»

*ГП «Электротяжмаш», г. Харьков, Украина

**Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

11.15 – 11.30 д.т.н. Братута Э.Г., к.т.н. Круглякова О.В., Семеней А.Р.
«Физическая модель процессов в теплогенераторе пиролизного типа»
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

11.30 – 11.45 Капустянский А.О.
«Динаміка зміни якості твердого палива, що надходить на ТЕС»
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

11.45 – 12.00 д.т.н. Ефимов А.В.* , к.т.н. Каверцев В.Л.* , Рыженко И.Е.** , Гаркуша Т.А.* , Черняк Е.А.*
«Характеристики работы пыле-угольных котлов высокого давления, работающих на украинских углях, и перспективы их техпереворужения путем установки газоплотных топков и других инновационных решений»
*Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина
**Филиал Центральное конструкторское бюро «Энерго-прогресс» ООО «Котлотурбопром», г. Харьков, Украина

12.00 – 12.15 д.т.н. Ганжа А.М., к.т.н. Марченко Н.А., Підкопай В.М.
«Визначення надійності теплопостачання житлового масиву на основі системного математичного моделювання теплогідравлічних процесів»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
«Обгрунтування варіантів реконструкції системи тепло-

